

Desarrollo de un modelo cinético de adsorción de H₂S sobre adsorbentes de óxidos metálicos

Ricardo Harner*, **Paulino Betancourt**

Laboratorio de Desarrollo de Procesos, Centro de Catálisis, Petróleo y Petroquímica, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.

*Correo electrónico: ricardoharner@gmail.com

Resumen

El sulfuro de hidrógeno, H₂S, es un contaminante peligroso que está presente en el gas natural que se produce en concentraciones que van de 100 ppm a 10.000 ppm. En este estudio, se desarrolló un modelo matemático que describe la cinética de adsorción del H₂S sobre un material adsorbente sólido (óxido de hierro). Una comparación entre los datos experimentales y los resultados de la simulación demuestra la capacidad predictiva del modelo de transferencia de masa presentado. Los resultados sugieren que el modelo es capaz de predecir el comportamiento del H₂S sobre diferentes materiales adsorbentes.

Palabras clave: sulfuro de hidrógeno, adsorbentes, óxidos de hierro, cinética química, modelos matemáticos.

Abstract

Hydrogen sulfide, H₂S, is a dangerous pollutant that is present in natural gas that occurs in concentrations ranging from 100 ppm to 10,000 ppm. In this study, a mathematical model was developed that describes the adsorption kinetics of H₂S on a solid adsorbent material (iron oxide). A comparison between the experimental data and the simulation results demonstrates the predictivity of the presented mass transfer model. The results lead that the model is capable of predicting the behavior of H₂S on different adsorbent materials.

Keywords: hydrogen sulfide, adsorbents, iron oxides, chemical kinetics, mathematical models.

Highlights

Se modeló la cinética de adsorción del H₂S sobre un Óxido de hierro utilizando un modelo matemático.

Se determinó la evolución de las especies involucradas en la adsorción de H₂S.

Las constantes cinéticas fueron calculadas por dinámica molecular y otras obtenidas de la literatura.

El modelo matemático desarrollado permite predecir la adsorción sobre otros sistemas adsorbentes.

Resumen Gráfico

XXIII CVenCat

Introducción

El sulfuro de hidrógeno (H_2S) es un contaminante del aire que causa problemas de salud tanto agudos como crónicos según el tiempo de exposición y la concentración del tóxico [1,2]. Causa irritación ocular en concentraciones bajas (10-20 ppm) mientras que genera parálisis respiratoria por encima del nivel de 300 ppm. La exposición a concentraciones más altas (500-1000 ppm) puede provocar la muerte inmediata [3,4]. Además de su toxicidad para los seres humanos, el sulfuro de hidrógeno también puede desactivar los catalizadores industriales incluso en concentraciones tan bajas como 1 ppm en la corriente de gas [5,6]. Por lo tanto, controlar la emisión de H_2S es beneficioso tanto para las vidas humanas como para las industrias.

Se han practicado industrialmente varias tecnologías de control de emisiones para cumplir con las estrictas regulaciones ambientales de emisión de H_2S . Estos métodos incluyen la absorción usando soluciones de alcanolaminas [7,8], oxidación de H_2S a azufre por el proceso Claus [9,10], oxidación biológica a ácido sulfúrico [11] y adsorción con materiales sólidos [12]. Todos estos métodos tienen sus propios beneficios y limitaciones que los hacen adecuados para aplicaciones específicas. Entre estas técnicas, se prefiere la adsorción en una superficie adecuada de sólido para tratar corrientes de gas ácido que tienen concentraciones bajas de H_2S [13,14].

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo matemático para la adsorción de sulfuro de hidrógeno presente en corrientes gaseosas sobre adsorbentes sólidos como el óxido de hierro. El modelo predice la cinética de adsorción del lecho y la vida útil del mismo. También se puede

utilizar para escalar y diseñar sistemas industriales de adsorción.

Metodología Experimental

En este trabajo se modela el comportamiento que tiene una corriente de gas de sulfuro de hidrógeno (H_2S) al interactuar con una matriz de Fe_2O_3 . La secuencia de reacciones considerada se presenta a continuación:

Esta reacción se caracteriza por ser espontánea y exotérmica.

El modelo cinético se desarrolló empleando el programa de cálculo científico GNU Octave. Es un entorno de programación para el desarrollo de algoritmos, el análisis de datos, la visualización y el cálculo numérico. Es una aplicación muy útil para resolver y simular el modelado de procesos dinámicos, y de esta forma optimizarlos. El lenguaje de Octave, basado en matrices, es la forma más habitual de expresar las matemáticas computacionales. Los gráficos integrados facilitan la visualización de los datos y la obtención de información a partir de ellos.

La matriz sólida propuesta es un lecho fijo compuesto de Fe_2O_3 cuya concentración inicial varía con respecto a la concentración del gas durante el tiempo de adsorción y reacción.

Modelo de Adsorción

La curva de ruptura para un gas que contiene un solo adsorbato se obtiene mediante la solución de las ecuaciones de balance de masa.

Las ecuaciones que rigen el modelo incluyen la resistencia a la transferencia de masa:

$$-D_z \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} + \frac{\partial uC}{\partial z} + \frac{\partial C}{\partial z} + \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} k_f \alpha (C - C_R^P) = 0$$

Ec. 1

Las ecuaciones cinéticas para cada una de las especies químicas (reactivos, intermediarios y productos) son:

$$\frac{d[\text{H}_2\text{S}]_g}{dt} = -k_1[\text{H}_2\text{S}]_g + k_2[\text{H}_2\text{S}]_{\text{ADS}}$$

Ec. 2

$$\frac{d[\text{H}_2\text{S}]_{\text{ADS}}}{dt} = k_1[\text{H}_2\text{S}]_g - k_2[\text{H}_2\text{S}]_{\text{ADS}} - k_3[\text{Fe}_2\text{O}_3]_s \cdot [\text{H}_2\text{S}]_{\text{ADS}}^3 + k_4[\text{Fe}_2\text{S}_3]_s \cdot [\text{H}_2\text{O}]^3$$

Ec. 3

$$\frac{d[\text{Fe}_2\text{O}_3]_s}{dt} = -k_3[\text{Fe}_2\text{O}_3]_s \cdot [\text{H}_2\text{S}]_{\text{ADS}}^3 + k_4[\text{Fe}_2\text{S}_3]_s \cdot [\text{H}_2\text{O}]^3$$

Ec. 4

$$\frac{d[\text{Fe}_2\text{S}_3]_s}{dt} = k_3[\text{Fe}_2\text{O}_3]_s \cdot [\text{H}_2\text{S}]_{\text{ADS}}^3 - k_4[\text{Fe}_2\text{S}_3]_s \cdot [\text{H}_2\text{O}]^3$$

Ec. 5

$$\frac{d[\text{H}_2\text{O}]}{dt} = k_3[\text{Fe}_2\text{O}_3]_s \cdot [\text{H}_2\text{S}]_{\text{ADS}}^3 - k_4[\text{Fe}_2\text{S}_3]_s \cdot [\text{H}_2\text{O}]^3$$

Ec. 6

$$k_1=29 \text{ min}^{-1}; k_2=0,33 \text{ min}^{-1}$$

$$k_3=2 \text{ min}^{-1}; k_4=0,0001 \text{ min}^{-1}$$

A partir de las ecuaciones diferenciales se realizó el análisis matricial, a fin de obtener las soluciones analíticas, tomando en consideración las constantes de velocidad para cada ecuación química. Se obtuvieron las expresiones matemáticas (ecuaciones exponenciales) de variación de concentración con el tiempo para cada componente ($\text{H}_2\text{S}(\text{g})$, $\text{H}_2\text{S}(\text{Ads})$ y $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$):

$$[\text{H}_2\text{S}]_{(\text{g}),t} = (0,98693 \cdot C_1 - 0,00086 \cdot C_3) \cdot e^{-29,75 \cdot t} + (0,00735 \cdot C_1 + 0,00644 \cdot C_3) \cdot e^{-3,97 \cdot t}$$

Ec. 7

$$[\text{H}_2\text{S}]_{(\text{Ads}),t} = (-1,0635 \cdot C_1 - 0,000905 \cdot C_3) \cdot e^{-29,75 \cdot t} + (0,56646 \cdot C_1 + 0,496 \cdot C_3) \cdot e^{-3,97 \cdot t} + 0,49722 \cdot C_1 - 0,4967 \cdot C_3$$

Ec. 8

$$[\text{Fe}_2\text{O}_3]_{(\text{s}),t} = (-0,07664 \cdot C_1 + 0,0000287 \cdot C_3) \cdot e^{-29,75 \cdot t} + (0,5737 \cdot C_1 + 0,5026 \cdot C_3) \cdot e^{-3,97 \cdot t}$$

Ec. 9

$$[\text{Fe}_2\text{S}_3]_{(\text{s}),t} = (0,0766382 \cdot C_1 - 6,6802 \cdot C_3) \cdot e^{-29,75 \cdot t} - (0,5737 \cdot C_1 + 0,5036 \cdot C_3) \cdot e^{-3,97 \cdot t} + 0,9997831 \cdot C_3$$

Ec. 10

Donde:

t = tiempo

C_1 y C_3 corresponden a las concentraciones iniciales (ppm) de $\text{H}_2\text{S}(\text{g})$ y $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$.

Discusión

Como se aprecia en la Figura 1, el H_2S (gaseoso) experimenta un decaimiento exponencial abrupto, con el concomitante incremento y posterior desaparición del intermediario $\text{H}_2\text{S}(\text{Ads})$. Se observa también la desaparición del Fe_2O_3 superficial y la curva de crecimiento asociada a la formación de Fe_2S_3 .

Como puede observarse, el modelo simula adecuadamente la cinética del proceso. Este modelo predice la cinética para un lecho adsorbente y pudiera combinarse con un óptimo modelaje de las curvas de ruptura para un lecho adsorbente, a objeto de desarrollar una herramienta computacional que permita predecir el comportamiento del adsorbato dentro de un reactor de adsorción.

Figura 1. Evolución de las concentraciones de todas las especies químicas durante el proceso de adsorción de H₂S(g).

Figura 2. Curvas de desaparición exponencial de H₂S. Experimental (rojo) vs modelo (azul).

Validación del modelo cinético.

Se realizó la validación del modelo matemático comparando el resultado teórico con el experimental, este último, reportado por Yang y colaboradores [15] para una Zeolita (NaX) intercambiada con cobalto Co(II), tratada térmicamente durante su preparación.

Tomando en cuenta este adsorbente, se realizó el modelaje considerando $k = k_{\text{Ads}} = 0,0042 \text{ min}^{-1}$.

En la Figura 2, se muestran las curvas superpuestas de la variación de la concentración de H₂S con el tiempo para los resultados experimentales y aquellos que se obtuvieron con el modelo desarrollado en Octave.

Los resultados muestran una estrecha similitud con lo reportado experimentalmente para la desaparición exponencial del H₂S en la adsorción [15]. Esto es de suma importancia, puesto que permite emplear el modelo matemático como un “predictor” del comportamiento en la cinética de sistemas adsorbentes.

Conclusiones

En este trabajo se propuso un modelo simple que es capaz de modelar la cinética de adsorción para un material sólido. El modelo fue resuelto en GNU Octave.

Fue necesario desarrollar un modelo matemático exacto de la cinética de adsorción del H₂S, ya que los modelos convencionales no son capaces de resolver una simulación para materiales adsorbentes. El modelo matemático propuesto se ajusta a la descripción del comportamiento del óxido de hierro empleado como adsorbente. Además, permite simular con exactitud otro sistema adsorbente basado en una Zeolita de Cobalto citado previamente en la literatura, 0,15-CoX-400.

La aplicación de la simulación es de gran importancia tanto para el área ingenieril en su escalamiento, como para aplicaciones en el área ambiental, al permitir predecir el comportamiento de diferentes materiales adsorbentes frente a gases ácidos como el H₂S.

Referencias

XXIII CVenCat

- [1] Feng, W., Kwon, S., Borguet, E., Vidic, R. *Environmental Science & Technology*, 39 (2005) 9744.
- [2] Wang, N. (2010) An investigation of H₂S adsorption mechanisms on tire derived rubber particles". Graduate Theses and Dissertations. 11550. Iowa State University, USA. <https://lib.dr.iastate.edu/etd/11550>.
- [3] Elsayed, Y., Seredych, M., Dallas, A., Bandosz, T. J. *Chemical Engineering Journal*, 155 (2009) 594.
- [4] Xiao, Y., Wang, S., Wu, D., Yuan, Q. *Journal of Hazardous Materials*, 153 (2008) 1193.
- [5] Ashori, E., Nazari, F., Illas, F. *International Journal of Hydrogen Energy*, 39 (2014) 6610.
- [6] Forzatti, P., Lietti, L. *Catalysis Today*, 52 (1999) 165.
- [7] Godini, H. R., Mowla, D. *Chemical Engineering Research and Design*, 86 (2008) 401.
- [8] Su, H., Wang, S., Niu, H., Pan, L., Wang, A., Hu, Y. *Separation and Purification Technology*, 72 (2010) 326.
- [9] Ledoux, M. J., Pham-Huu, C., Keller, N., Nougayrède, J. -B., Savin-Poncet, S., Bousquet, J. *Catalysis Today*, 61 (2000) 157.
- [10] Mora, R. L. *Journal of Hazardous Materials*, 79 (2000) 103.
- [11] Soroushian, F., Shang, Y., Whitman, E. J., Garza, G., Zhang, Z. (2006) Development and application of biological H₂S scrubbers for treatment of digester gas. *Water Environ. Found. Proceedings of the Water Environment Federation, WEFTEC 2006: Session 41 through Session 50*, pp. 3541.
- [12] Wiheeb, A. D., Shamsudin, I. K., Ahmad, M. A., Murat, M. N., Kim, J., Othman, M. R. *Reviews in Chemical Engineering*, 29 (2013) 449.
- [13] Choo, H., Lau, L. C., Mohamed, A. R. *Journal of Engineering Science and Technology*, 8 (2013) 741.
- [14] Meeyoo, V., Trimm, D. L., Cant, N. W. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 68 (1997) 411.
- [15] Hoai-Lam, T., Maw-Suey, K., Wein-Duo, Y., Yu-Chang, H. *Taiwan Adsorption Science & Technology*, 34 (2016) 275.